

Editorial

La buena voluntad como fundamento moral del cuidado

Jorge Varas Cortés.¹

¹ Médico Cirujano. Departamento de Desarrollo Académico. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Dirección: jvaras@hsoriente.cl

La buena voluntad ocupa un lugar importante en el pensamiento de Immanuel Kant. En *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* escribe: “Ni en el mundo ni, en general, fuera de él, es posible pensar nada que pueda ser considerado bueno sin restricción, excepto una buena voluntad”.¹

Kant sostiene que la buena voluntad es “buena en sí misma”, ya que su valor no se funda en la eficacia de la acción ni en las consecuencias que de ella se derivan, sino en la decisión racional de actuar conforme al deber. La conducta adquiere así su significado moral cuando se orienta por el principio universal del imperativo categórico: “Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal”. Este principio expresa que la conducta pueda ser reconocida como válida para todos.¹

Cuando una persona actúa con buena voluntad, reconoce y afirma la dignidad de quienes la rodean, tratándolos siempre como fines en sí mismos y nunca como medios para sus propios objetivos.¹ De este modo, la buena voluntad expresa en la práctica el reconocimiento del valor intrínseco de la persona, principio central de la filosofía kantiana. La buena voluntad y la dignidad son inseparables, pues la primera solo adquiere pleno sentido cuando se reconoce el valor propio de cada persona.

Kant ilustra esta disposición en *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*: “Tengo que auxiliar a este hombre porque sufre; no porque acaso sea amigo o conocido mío, ni porque le considere capaz de agradecerme después. Ahora no es tiempo de hacer distinciones ni detenerse en cuestiones: es un hombre, y lo que daña a los hombres también a mí me toca”.²

En esta situación la acción no surge de la afinidad personal ni de la expectativa de ser reconocido. Nace de la comprensión inmediata de la humanidad del otro y de la convicción de que su sufrimiento necesita una respuesta.

La atención sanitaria permite comprender con claridad este concepto. Los profesionales de la salud se encuentran cotidianamente frente a personas vulnerables que requieren ayuda. Cada encuentro clínico reproduce, de algún modo, la situación antes mencionada: un ser humano que sufre y otro que debe decidir cómo responder ante ese sufrimiento.

En este contexto, cuando la buena voluntad orienta la acción clínica, el ejercicio de la medicina va más allá del ámbito técnico y se convierte en una expresión orientada a humanizar el cuidado, en la que convergen el conocimiento científico y el respeto por la dignidad de la persona.

Referencias

1. Kant I. Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785).
2. Kant I. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764).

